

KUNDALIK HAYOTIMIZDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR

Jalilova Sevinch Bahriddin qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti talabasi

Yusupova Marjona Avaz qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti talabasi

marjonamyusupova2202@gmail.com +998886313607

Yaxiyaxonova Muxiba Maxmudjonovna

Ilmiy rahbar: Shahrisabz Davlat Pedagogika instituti katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10925299>

Annotatsiya. Maqolada raqamli texnologiyalarning kundalik hayot tarixidagi ahamiyatini, ularning o'rni va roli haqida ma'lumotlar keltirilgan. Maqolada kundalik hayotning mikro tarixiy olaylariga va raqamli texnologiyalar bilan qanday bog'liqligini tahlil qilingan bo'lib, u kundalik hayotning qaysi sohalarida va qanday shaklda o'zgarishlarga olib kelishi mumkinligi ko'rib chiqildi.

Kalit so'zlar: Raqamli texnologiyalar, kundalik hayot tarixi, o'zgaruvchilar, mustaqil so'zlashuvlar, mikro tarixiy olaylar, bog'liqlik, o'zgarishlar.

Аннотация: В статье представлена информация о значении цифровых технологий в истории повседневной жизни, их месте и роли. В статье анализируются микроисторические аспекты повседневной жизни и то, как она связана с цифровыми технологиями, и рассматривается, какие области повседневной жизни и в какой форме она может привести к изменениям.

Ключевые слова: цифровые технологии, история повседневной жизни, переменные, независимые разговоры, микроистория, зависимости, изменения.

Annotation: the article presents information about the importance of digital technologies in the history of everyday life, their place and role. The article analyzed the micro-historical realms of everyday life and how it relates to digital technology, examining in what areas of everyday life and in what form it can lead to changes.

Keywords: digital technologies, history of everyday life, variables, independent vocabulary, micro-historical worlds, dependencies, changes.

Kirish. Raqamli texnologiyalar, ma'lumotlarni qayta ishlash, saqlash, almashish va ulardan foydalanishning har qanday usuli bo'lgan texnologiyalarni ifodalaydi. Bu texnologiyalar kompyuterlar, internet, mobil qurilmalar, dasturlar va boshqa boshqaruv tizimlarini o'z ichiga oladi. Raqamli texnologiyalar, ma'lumotlarni tezkor tarzda o'zgartirish va almashishga imkoniyat beradi, shuningdek, axborotni eng oddiy shaklda o'rganish va ularga kirishni yanada sodda ko'rinishini taqdim qiladi.

Hayotimizda raqamli texnologiyalar keng qo'llanilib kelinmoqda, jumladan mobil telefonlar orqali muloqot qilish, internet orqali ma'lumot olish, ijtimoiy tarmoqlarda do'stlar bilan bog'lanish, onlayn savdo qilish, elektron pochta orqali xabar almashish kabi amallarni bajarish kundalik faoliyatimizni ajralmas qismiga aylangan.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqot davomida ilmiy adabiyotlarda keltirilgan nazariy materiallarga asoslangan holda mantiqiy tahlil usullaridan foydalanildi. Mavjud ma'lumotlarni tahlil qilishda tahlil va sintez, qiyosiy tahlil kabi uslublar va yondashuvlar qo'llanilgan.

Adabiyotlar tahlili. Raqamli texnologiyalardan foydalanish yuzasidan bir necha xorijiy tadqiqotchilar ilmiy izlanish olib borishmoqda xususan, Shoshana Zuboffning "The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power (Kuzatuv kapitalizmi davri: hokimiyatning yangi chegarasida inson kelajagi uchun kurash)" nomli kitobida raqamli texnologiyalar va ularning inson hayotidagi o'zgaruvchilarni, jamiyatga olib kelgan ta'sirini va kuchining yangi ko'rinishidagi harakatini tahlil qiladi. Bu kitobda Zuboff, raqamli texnologiyalarning ro'yxatga olingan ma'lumotlar orqali foydalanuvchi haqida asosiy sabab va fikrlash vositalari sifatida qanday ishlayotganligini va foydalanuvchilar bilan kompaniyalar o'rtasidagi munosabatlarning jiddiy o'zgarishlarini ko'rsatadi. [1]

Safiya Umoja Noble tomonidan internetning rivojlanishi va muammolari haqida ko'p ma'lumotlarni taqdim etishi va hayot faoliyatda o'ziga xos ta'sirining muhim jihatlarini "Algorithms of Oppression: How Search Engines Reinforce Racism (Zulm algoritmlari: Qidiruv mexanizmlari irqchilikni qanday kuchaytiradi)" nomli tadqiqot ishida tushuntirib o'tadi. [2]

Erik Brynjolfsson va Andrew McAfee "The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies (Ikkinchi mashina davri: ajoyib texnologiyalar davrida ish, taraqqiyot va farovonlik)" nomli asartadqiqot ishida raqamli texnologiyalar, avtomatlashtirishning hayotimizdagi roli va kelajagi tahlil qilinib, raqamli inqilobning ikkinchi bosqichining kelgani, bu inqilobning texnologik rivojlanish va avtomatlashtirish yoki avtomatik qo'llab-quvvatlashning kuchini oshirishini ta'kidlaydilar. Kitobda avtomatizatsiya va robotlar, algoritmlar, big data va bir qancha boshqa raqamli texnologiyalar kabi muhim texnologiyalar haqida so'z yuritiladi. Ular bu jarayonlarning insonlar bilan ish tizimi, ijtimoiy tizimlar, bizneslar va boshqa sohalar ustida qanday ta'sir qilishi, kelajakda ish va sodiqlikda qanday o'zgarishlar keltirishi kabi muhim muddalolarni muhokama qilishadi. [3]

Raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirishning biznes, ta'lim, sog'lik, ish tizimi va boshqa sohalar ustida juda katta ta'sir ko'rsatishi va yaqin kelajakda hayotiy o'zgarishlarga olib kelishiga sabab bo'ladi.

Muhokama. Raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirishning hayotimizdagi o'ziga xos ta'siri, o'zgaruvchi jarayonlar va mustaqil so'zlashuvlarga e'tibor qaratishimiz lozim.

Raqamli texnologiyalar kundalik hayot tarixida o'zaro bog'liq va ko'rsatib chiqarilgan muammolarni yechishda dunyo ta'siridagi muhim o'zgarishlarni ifodalaydi. Bu o'zaro bog'liqlik bir nechta tomonlama ko'rinadi:

- ma'lumot almashish va ulashish: Raqamli texnologiyalar kundalik hayot tarixidan ma'lumotlar olish, ulashish va ularni tahlil qilish katta o'zgartirishlarni keltiradi. Bu tarixiy ma'lumotlarga tezroq va oson kirishni ta'minlaydi.
- Mikro tarixiy olaylarni o'rganish: Raqamli texnologiyalar, kundalik hayot tarixida mikro tarixiy olaylarni aniqlashda muhim rol o'ynaydi. Ularning yordamida shaxsiy qissalar, asarlar, rasmlar va boshqa asosiy materiallar yozib boriladi va saqlanadi.
- ko'rgazmalar va dasturlar: Raqamli texnologiyalar tarixiy joylardagi muhitni ko'rib chiqish, 3D-model yaratish va kundalik hayot tarixini o'z ichiga olgan interaktiv dasturlar va ko'rgazmalar yaratishda yordam beradi.
- o'zgaruvchilar va innovatsiyalar: Raqamli texnologiyalar, kundalik hayot tarixida o'zgaruvchilar va innovatorlarning rolini mustahkamlaydi. Ularning shaxsiy yaratilganliklari, fikrlari va bosqichli uslublari yordamida tarixiy olaylarda o'zgarishlar kuzatiladi.

Ular o'zaro kuchli birikishga ega bo'lib, tarixiy ma'lumotlarni o'rganish, ulashish va mustaqil so'zlashuvlar yaratishda raqamli texnologiyalar muhim o'ringa ega.

Natijalar. Raqamli texnologiyalar, shuningdek, kundalik hayotda mustaqil so'zlashuvlar va shaxsiy tarixiy qissalarni yaratishda yordam beradi. Internet, bloglar, ijtimoiy tarmoqlar va shaxsiy bloglar kabi elektron sohalar insonlarga o'z fikrlarini, tajribalarini, hikoyalarni qo'llab-quvvatlash va ularga kirish imkoniyatlarini oshiradi. Bu vositalar orqali har bir kishi o'zining tarixiy tajribalarini, oilaviy voqealarini, insoniy jang va muvaffaqiyatlarini yoki qotilliklarni o'z ifodasida taqdim etishi mumkin.

Mikro tarixiy olam, tarixiy tadqiqotlar va ilmiy muhokamalar orqali aniqlangan, kichik-ma'noli, shaxsiy yoki mahalliy tarixiy voqealar yoki olaylar to'plamini ifodalovchi konseptdir. Bu katta tarixiy davrlarning yuqori darajadagi generalizatsiyasi va umumiylikdan ko'ra, shaxsiy yoki mahalliy tarixiy voqealarga, shaxslarga yoki belgilangan joylarga ajratilgan e'tibordir.

Mikro tarixiy olamga misollar quyidagilardir:

- Shaxsiy yoki oilaviy tarixiy xotiralar.
- Mahalliy tarixiy olaylar va jadal voqealar.
- Kichik qadrlil tarixiy olaylar, masalan, bir muddat davomida bitta shahar yoki qishloqda sodir bo'lgan voqealar.
- Boshqa kichik-ma'noli tarixiy voqealar, masalan, bir oila tarixi, bir masjidida sodir bo'lgan voqea, joylashgan bitta majlis yoki jang voqeasi.

Mustaqil so'zlashuvlar, insonlarning o'z tarixiy tajribalarini, fikrlarini va hikoyalarni o'zlarining so'zlarida, yozuvlarida yoki elektron shaklda ifodalashida qo'llashga asoslangan tajriba va ko'nikmalardan iboratdir. Bu aslida insonlarning o'zining tarixiy muhitida o'zlarini ifodalash va qo'llash imkoniyatini anglatadi.

Xulosa. Raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirishning hayotimizdagi o'ziga xos ta'sirini, o'zgaruvchan jarayonlarni va mustaqil so'zlashuvlarining muhim ekan. Mustaqil so'zlashuvlar, adolat, ma'lumotlar, maxfiylik va xavfsizlik, ijtimoiy o'zgarishlar, biznes hamda boshqa sohalar ustida muhim masalalar o'rganiladi. Raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirishning ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy asoslari ustida muhokama qilinadi. Maqolada belgilangan asoslar orqali raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirishning insonlarning hayotini o'zgartirishdagi roli va uning qo'llanishida mustaqil so'zlashuvlarning muhimligi ta'kidlanadi.

References:

1. Muhiba YAXIYAXONOVA. "Ta'lim sifatini oshirishda raqamli texnologiyalarning samaradorligi". O'zmu xabarлари/ Toshkent 2021. 1/4/ 236-239.
2. Yaxiyaxonova, Muhiba, and Marjona Yusupova. "OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA "INFORMATIKA VA AT" FANLARIDAN MUSTAQIL TA'LIMNI TASHKIL ETISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH." International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming. 2023.
3. Yaxiyaxonova, Muhiba. "TALABALARNING MUSTAQIL TOPSHIRIQLAR BAJARISHDA INTELLEKT XARITA YORDAMIDA IJODIY FIKRLASH KO 'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI." International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming. 2023.
4. Mahmudjanovna, Yahyokhonova Muhiba. "Increasing the Effectiveness of the Learning

- Process for the Use of Information and Communication Technologies." *Academicia Globe* 2.04 (2021): 206-211.
5. Mahmudjonovna, Yaxiyahonova Muhiba. "Technologies of formation of students' independent work organization skills." (2021).
 6. Yakhiyakhonova, Mukhiba. "The Urgency of Improving the Methods of Developing the Skills of Independent Learning of Future Teachers (on the Example of Information Technology in Education)." *Academicia Globe* 2.03: 47-51.
 7. Mahmudjanovna, Yahyokhonova Muhiba. "Increasing the Effectiveness of the Learning Process for the Use of Information and Communication Technologies." *Academicia Globe* 2.04 (2021): 206-211.
 8. Madadjon O'ktamov. "Kuzatuv quduqlarida yer osti suvlarini gidrorejim parametrlarini masofaviy nazorat qilishning avtomatlashgan tizimlari." *Science and Education* 2.12 (2021): 202-211.
 9. Uktamov, M. "Modeling the professional training development of future teachers through computer training." *Science and innovation* 2.B9 (2023): 139-141.
 10. Турсунова, Л., & Жураев, С. (2024). ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования, 3(2), 35-37.
 11. Shukurullo Fayzullo o'g'li, Aliqulov. "TA 'LIMDA MULTIMEDIYA TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLASH." *PEDAGOGS* 50.2 (2024): 51-55.
 12. Кодиров, Фаррух. "ZAMONAVIY KOMPYUTER O'YINLARI VA ULARNING SINFLANISHI." *Scienceweb academic papers collection* (2019).
 13. Qodirov, Farrux. "O'ZGARUVCHILARI AJRALGAN VA AJRALADIGAN DIFFERENSIAL TENGLAMALAR." *Journal of Advanced Research and Stability* (2022).
 14. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Sonli qatorlar.(musbat hadli qatorlarning yaqinlashish teoremlari. leybnis teoremasi, absolyut va shartli yaqinlashish.) 2022/2/17." *Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali* *страницы*: 137-151.
 15. Tulqin o'g'li, Usmonov Maxsud, and Qodirov Farrux Ergash o'g'li. "SONLI QATORLAR.(MUSBAT HADLI QATORLARNING YAQINLASHISH TEOREMALARI. LEYBNIS TEOREMASI, ABSOLYUT VA SHARTLI YAQINLASHISH.) 2022/2/17." *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI* *страницы*: 137-151.
 16. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "O'zgaruvchilari ajralgan va ajraladigan differensial tenglamalar/Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali." (2022): 20.
 17. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Stoks Formulasi. Sirt Integrallari Tadbiqlari/Ijtimoiy fanlarda innovasiya onlayn ilmiy jurnali." (2022): 15.
 18. Qodirov, Farrux, Muxlisa Mavlonova, and Sevinch Negmatova. "MEXATRONIKA VA MASHINAZOZLIKDA SUN'IY INTELLEKT TEXNALOGIYALARINING O'RNI VA AHAMIYATI." *Прикладные науки в современном мире: проблемы и решения* 3.3 (2024): 4-6.
 19. Tulqin o'g'li, Usmonov Maxsud, and Qodirov Farrux Ergash o'g'li. "Communication Control Systems, Methodology." *World* 1 (2022).
 20. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferncea* (2022): 80-83.

21. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 128-130.
22. Qodirov, Farrux, Muxlisa Mavlonova, and Sevinch Negmatova. "ROBOTOTEXNIKADA SUN'IY INTELEKTDAN FOYDALANISH USHLUBLARI VA UNING BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI." *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика 3.3* (2024): 47-50.
23. Berdiyeva, Gulnoza. "INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANINI OQITISHDA MASOFAVIY TALIM TEXNOLOGIYALARINING AHAMIYATI Gulnoza Berdiyeva, Qarshi davlat universitetining Pedagogika instituti oqituvchisi."